

TASVIRIY SAN'ATDA KOMPOZITSIYA VA UYG'UNLIKNING TASVIRDAGI AHAMIYATI

J.X. Kadirov SamDPI o'qituvchisi

E-mail: jkadirov@gmail.com

Kalit so'zlar: Uyg'unlik, kompozitsiya, badiiy ijodiy, sharqona uslub, borliq, ijodkor, badiiy tasavvur.

Annotatsiya

Mazkur ilmiy maqolada, borliq va olam falsafasi, tasviriy san'at asarlari, asarni yaratishda uyg'unlik va kompozitsiyaning o'rni, bu masalaga ish jarayonida qanchalik etibor qaratish muhurligi, badiiy asarning uyg'unlikga erishish borasidagi qarashlar, asarda kompozitsiyaning mohiyati, boshqa fanlar bilan bog'liqligi, aks ettirilgan.

Qadimdan mutafakkirlar olam haqida qarashlarini bayon etib kelgan. Shulardan biri Lao Tzi bo'lib, u shunday deydi: - "Borliq va yo'qlik bir-birini vujudga keltiradi, og'ir va yengil bir-birini yaratadi, uzun va qisqa o'zaro bog'liq, baland va past o'zaro belgilanadi, tovushlar uyg'unlashadi, o'tmish va kelajak bir-birini kuzatib boradi". Qadimgi Xitoy falsafiy tizimi "Feng shui" da biri boshqasining yordamisiz mavjud bo'lolmaydi deyiladi. "Feng shui" bu suv va shamolni anglatadi. Shamol va suv tabiat kuchlari va koinot katta magnit maydonining energiyasidir. Shamol - bu hayot va magnit maydon energiyasi, suv esa - oqim va o'zgarish demakdir. Inson tabiatning bir qismi ekan, tabiat ham insonning bir qismi bo'lib, inson va tabiat o'rtasidagi hamohanglikga erishish- uyg'unlikda yashash ilmidir. Ko'pgina falsafiy asarlar va badiiy asarlar yaratilishida uyg'unlikni izlashga uriniladi. Bu masala ustida Qadimgi Yunoniston, uyg'onish davri, klassizm va boshqa davrlarning rassomlari, haykaltaroshlari, me'morlari ish olib borishgan. Uyg'unlikni izlash esa kompozitsiyaning asosiy vazifasidir.

Kompozitsiya (lotincha composition) - tuzish, biriktirish, yaratish, qurish ma'nolarini bildiradi. Kompozitsiyada o'ziga xos mazmun, maqsad va xarakterga ega bo'lgan badiiy asarning qurilishi va ko'p hollarda asarning o'zi kompozitsiya, ya'ni rassom faoliyatining yakuniy natijasi hisoblanadi. Kompozitsiya har bir san'at asarining asosiy tashkil etuvshi tarkibiy qismlaridandir. Aynan kompozitsiya asarga yaxlitlik beradi, uning elementlarini bir-biriga va butunga jamlaydi, makonni umumiylikda ushlab turadi, uni tartibga soladi va kompozitsiya qonuniyatlariga bo'ysundiradi.

Kompozitsiya badiiy tasavvurning eng yorqin ko'rsatkichidir. U asarni yaxlit, ifodali va uyg'unligini ta'minlaydi, butun ijod uchun zaminni o'rnatadi, yagona kompozitsion makonni tashkil qiladi. Kompozitsiya semantik va vizual markazga ega bo'lib, ishning asosiy g'oyasini ko'rib chiqish va idrok etish tartibini aniqlanishi lozim. Badiiy asarda diqqat ma'lum joylarda aniqlanishi, ya'ni tomoshabinni asosiy narsani ko'rishga, alohida qismlar o'rtasidagi munosabatlarini topishga yo'naltirilishi kerak.

Kompozitsiyada elementlarni bir butunga yig'ishning aniq nazariyasi yo'q, faqat yetuk san'at asarini yaratish uchun rassomlar egallashlari kerak bo'lgan asosiy tamoyillar, qoidalar va usullar mavjudki, bunda rassomning sezgi va qobiliyati katta ahamiyat kasb etadi. Bu jarayonda siz o'rganuvchilar avval his-tuyg'ularingizni tinglash, eskizlarning ko'plab ko'rinishdagi variantlarini bajarish, tajriba o'tkazish va ishingizni yaxshilash uchun kuchingizni ayamasligingiz juda muhimdir. Xuddi shu mavzu ustida ishlagan, bir xil materialdan foydalangan holda, rassomlar, albatta, turli xil kompozitsiyalar bajaradilar, chunki ularning har biri u yoki bu mavzuni o'ziga xos tarzda idrok etadi. Aksincha, ma'lum bir mavzu bo'yicha kompozitsiyada ijodkorlar har-xil turdagi elementlardan foydalanadilar, shuning uchun asarlari natijada turlicha bo'ladi. Ijodkorning asari uchun fantaziyasi, tasavvuri va hatto his tuyg'usi ham ta'sir qiladi. Rassom asarning kompozitsiyasini yaratishi uchun u kompozitsiya qoidalari, qonuniyatlari, vositalarini yaxshi bilishi va tushunishi shart. Qoidalar, qonuniyatlar va vositalar faqat kompozitsion texnikadir, ular asosan tabiat qonunlaridan kelib chiqadi. Qonuniyatlar jahon rassomlari yangi avlodlarining ijodiy faoliyati bilan rivojlanib, boyib bormoqda. "Eskirgan" qonuniyatlar o'rnini boshqalar egallaydi, ular zamonaviy san'at oldida turgan yangi vazifalar bilan to'ldiriladi. Shuning

uchun kompozitsiya asoslarini o'rganish tasviriy va amaliy san'at mutaxassislari shakllanishining muhim bosqichi hisoblanadi. Rassom va o'qituvchilar kompozitsiyaning eng muhim vositalari, qoidalari, usullari va qonuniyatlarini chuqur anglab olishlari, kelgusida umum ta'lim va badiiy ta'lim muassasalari o'quvchi yoshlarining tasviriy san'atda badiiy asarlarni anglash, tushunish, badiiy tafakkurini uyg'otish va rivojlantirishga yordam beradi.

Kompozitsiya "Falsafa", "Fizika", "Arifmetika", "Chizmaslilik", "Rangshunoslik", "Qalamtasvir", "Rangtasvir", "Amaliy va badiiy bezak san'ati" va "Tasviriy san'at tarixi" kabi ko'plab fanlar bilan uzviy bog'langan bo'lib, talabalarning maxsus fanlarini o'rganish jarayonida olgan bilim, ko'nikma va malakalarini kompozitsiya fani mashg'ulotlarida topshiriqlarni bajarishadi, mustahkamlashadi, ijodiy qo'llashadi.

Kompozitsiyani o'rganish o'quvchilarning mustaqil ishlarida tasviriy san'at vositalaridan professional foydalanishiga yordam beradi, o'rganish jarayoni "oddiydan murakkabga" tamoyiliga asoslanadi.

Xulosa o'rnida shuni takidlash kerakki, barcha san'at turlari kabi tasviriy san'atda ijodiy fikirlash va uni tuzaolish san'ati asosiy mazmuni kasb erishi kerak. Shunday ekan du sohada kompozitsiyaning o'rni beqiyos, kompozitsiyaning qonun-qoidalari, uning asosi, bosh g'oyasiga etibor qaratish nuhum sanaladi.

Adabiyotlar

1. E.X.Xaitov. Kompozitsiya. Cho'lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijod uyi. T- 2019.
2. Н. Ойдинов. Ўзбекистон тасвирий санъати тарихидан лавҳалар. Т-1997.
3. Ф. В. Ковалев. Золотое сечение в живописи. учебного пособия. Киев-1989.
4. А. Турдалиев. Композиция. Ўқув қўлланма. Т-2003.
5. Xalmuhamad o'g'li, Kadirov Jamshid. "TASVIRIY SAN'AT ASARLARI YARATISHDA KONTRASTNING O'RNI." *Новости образования: исследование в XXI веке* 3.27 (2024): 189-193.

6. Xolmuhamad o'g'li, Kadirov Jamshid. "TASVIRIY SAN'AT O'QITISH METODIKASI DARSLARIDA KOMPOZITSION QONUNIYATLARNI GEOMETRIK SHAKILLAR ASOSIDA O'QITISH USULLARI." *Новости образования: исследование в XXI веке* 3.26 (2024): 29-32.

7. Saloxidinova, S. M., Makkamovich, S. S., Faxriddin o'g'li, F. M., & Xolmuhamad o'g'li, K. J. (2024). BO'LAJAK TASVIRIY SAN'AT O'QITUVCHILARINING TASVIRIY SAN'AT SAVODXONLIGINI SHAKLLANTIRISHDA INTEGRASIYANING AHAMIYATI. *IMRAS*, 7(6), 333-338.

8. Makkamovich, Suvankulov Saydulla, Faxriddinov Muhammad Faxriddin o'g'li, and Kadirov Jamshid Xolmuhamad o'g'li. "DIDAKTIKA TA'LIMDA PEDAGOGIK NAZARIYA SIFATIDA." *IMRAS* 7.6 (2024): 130-135.